

QASHQADARYO VILOYATI IQTISODIYOTIGA XORIJIY INVESTITSİYALARNI JALB QILISH SHAKLLARI

Muzaffarova Kamola Zoyirovna,

Xalqaro innovatsion universiteti "Iqtisodiyot va moliya" kafedrasini mudiri

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20426938>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada mintaqqa iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyalarni jalb qilish shakllari va ularning amaliy ahamiyati haqida batafsil yoritib berilgan.*

***Tayanch so'zlar:** Xorijiy investitsiya, klaster, texnopark, maxsus iqtisodiy zonalar, biznes inkubatorlar, erkin iqtisodiy zonalar, sanoat zonalar, xorijiy investitsiya ishtirokidagi korxonalar*

Jahon iqtisodiyotida faoliyat yuritayotgan yirik korxonalar, transmilliy kompaniyalar alohida mamlakatlar iqtisodiyoti doirasidan chiqib, chet el mamlakatlari bozorlarini egallashga xarakat kiladilar. Xorijiy mamlakatlar bozorlarida o'z mahsulotlarini sotish uchun korxonalar eksport amaliyotini amalga oshiradilar yoki o'z mahsulotlarini sotish maqsadida mahalliy korxonalar bilan kelishib ularga mahsulotlarni ishlab chiqarish va sotish bo'yicha litsenziyalash shaklida xuquq beradilar. Ammo xalqaro korporatsiyalar xorijiy mamlakatlar bozorida to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni kiritish orkali o'zlari bevosita ishlab chiqarishni tashkil etsalar, ushbu bozorni nazorat qilish, u yerdagi arzon ishchi kuchi va xomashyo, soliq imtiyozlaridan foydalanish, bojxona to'lovlarini to'lash majburiyatidan ozod bo'lish kabi imkoniyatlarga ega bo'ladilar. Mazkur holatlar esa xalkaro bozorda shakllanayotgan yirik korxonalarining turli mamlakatlar iqtisodiyotiga nafaqat o'z mahsulotlarini kiritish, balki chet el bozorlarida o'z ishlab chikarish quvvatlarini joylashtirish faoliyatlarini ham amalga oshirmoqda.

Rivojlanayotgan mamlakatlar xorijiy kapitalni jalb qilishning turli yo'llaridan bank krediti, portfel investitsiyalar, zayomlar, litsenziyalash yoki franchayzing kabi usullardan ko'ra TTXI jalb qilish shaklini afzal ko'rmokdalar. Chunki xorijiy investitsiyalarning to'g'ridan-to'g'ri shakli respient mamlakat iqtisodiyotiga ko'shimcha moliyalashtirish manbasi bo'lish bilan birga unga zamonaviy boshqaruv usullari, yuqori texnologiyalar, innovatsiyalar, nou-xau kabilarning o'zlashtirishni ta'minlaydi. Bugungi kunda xorijiy investitsiyalarni mintaqqa iqtisodiyotiga jalb qilishning bir qancha samarali shakllari mavjud:

- ulush qo'shib qatnashishi orqali qo'shma korxonalarni tashkil etish;
- 100% mol-mulk xorijiy investorga tegishli bo'lgan xorijiy korxonalarni tashkil etish;
- yirik xorijiy kompaniya va firmalarning sho'ba korxonalarini va filiallarini tashkil etish;

- erkin iqtisodiy hududlar tashkil etish;
- maxsus iqtisodiy hududlar tashkil etish;
- yuridik shaxslar tuzish yoki ularning ustav jamg'armalarida (kapitallarida) ulushli ishtirok etish, shu jumladan, mol-mulkni yoki aksiyalarni olish;
- qimmatli qog'ozlarni, O'zbekiston Respublikasi rezidentlari tomonidan emissiya qilingan qarz majburiyatini olish;
- tabiiy resurslarni qidirish, ishlab chiqish, qazib olish yoki ulardan foydalanishga bo'lgan konsessiyalarni olish;
- biznes inkubatorlar, texnoparklar, sanoat zonalarini tashkil etish;
- klasterlarni tashkil etish;
- mulk huquqini ya'ni ular joylashgan yer uchastkalari bilan birgalikda, savdo va xizmat ko'rsatish sohalari ob'ektlariga, turar joylarga, shuningdek yerga hamda boshqa tabiiy resurslarga egalik qilish va ulardan foydalanish huquqini qonun hujjatlariga muvofiq olish¹.

Investitsion hamkorlikning asosiy afzalligi shundan iboratki, unda ilmiy-texnik bilimlar, nou-xaularning, ayniqsa, innovatsiyalarning mintaqaga jalb etishi; mintaqqa aholisining bandlik darajasi va unda mehnat unumdorligining o'sishi; mintaqqa tabiiy resurslaridan foydalanishni yaxshilanishi; raqobatni faollashtirish va uning natijasida mintaqqa kichik biznes sektori faoliyatining rivojlanishi; zamonaviy tashkiliy-boshqaruv tajribalarining mintaqaga taqdim etilishi yuz beradi.

Xorijiy investitsiyalarni jalb qilinishi mintaqqa iqtisodiyotiga quyidagi imkonlarni beradi:

- hududiy iqtisodiyot tarmoqlaridagi tarkibiy o'zgarishlarga olib keladi va mintaqaning ijtimoiy-iqtisodiy salohiyatini oshiradi;
- mintaqalarda milliy investitsiya muxitini shakllantiradi;
- aholini ijtimoiy bandligini ta'minlaydi, pul daromadlarini oshiradi va qo'shimcha ish o'rinlarini yaratadi;
- hududlarda ishlab chiqarish ixtisoslashtiriladi, xorijiy korxonalar faoliyati kengayadi va tarmoqlararo korporatsiya shakllanadi.

Mamlakat yoki mintaqqa darajasida va alohida korxonalar darajasida xorijiy kapitalarni jalb qilish masalalarida umumiy maqsad mavjud bo'lishi mumkin. Bu – tashqi bozorga chiqish yo'lida o'zining texnik-texnologik darajasini takomillashtirish va ishlab chiqarish ko'lamlarini kengaytirish, raqobatbardoshligini oshirishdir. Ammo alohida olinganda, korxonalar, mintaqalar darajasida maqsadlarni amalga oshirish yo'llari

¹ Muallif tadqiqotlari asosida ishlab chiqilgan.

Xorijiy investitsiyalarni mamlakatimizga faol jalb qilish va ulardan foydalanish samaradorligini oshirish uchun har bir hududning o'z nisbiy ustunliklari, foydalanilmayotgan imkoniyatlari, o'sish zahiralari va salohiyatidan oqilona foydalanish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Chunki ishlab chiqarish quvvatlarini hududlarning nisbiy afzalliklarini, ulardagi mavjud resurslar, infratuzilma, ishchi kuchi kabi omillar imkoniyatlarini hisobga olgan holda joylashtirish kapitaldan foydalanish samaradorligini oshiradi va oxir-oqibatda ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarning raqobatbardosh bo'lishini ta'minlaydi.

Mintaqalarda tabiiy-resurs, ishlab chiqarish, iqtisodiy va ijtimoiy salohiyatshshg o'zaro farqlanishi ushbu hududlar barchasida yagona standartlashgan iqtisodiy islohotlarni amalga oshirish yondashuvini inkor etadi. Shuning uchun milliy iqtisodiyotni tarkibiy qayta qurishda iqtisodiy islohotlarning hududiy tuzilish va proporsiyalarni o'z ichiga oluvchi mintaqaviy jihatlari alohida ahamiyatga egadir².

Xorijiy investitsiyalarni mamlakatimizga jalb qilishdagi muammolarni hal qilishda ularni alohida tanlab olingan tarmoqlarga emas, balki bozor tan oladigan va qiyosiy ustunliklarga ega tarmoqlar rivojiga qaratish, hududlar bo'yicha oqilona joylashtirish, investitsiya loyihalari amalga oshirilishini soddalashtirish, axborotlashtirishni kuchaytirish, infratuzilmani rivojlantirish kabilar muhim hisoblanadi³.

Tadqiqotlarga ko'ra bugungi kunda Qashqadaryo viloyatiga xorijiy investitsiyalarni mintaqaning nisbiy ustunliklarini hisobga olgan holda yuqorida rasmda keltirilgan klaster, texnopark, maxsus iqtisodiy zonalar, biznes inkubatorlar, erkin iqtisodiy zonalar, sanoat zonolari va xoijiy investitsiya ishtirokidagi korxonalarini tashkil etish mintaqada xorijiy investitsiyalari samarali jalb etish shakllari bo'lib hisoblanadi. (1-rasm)

² Садыков А. А. Основы регионального развития: теория, методология, практика//Монография. Ташкент. «IQTISOD-MOLIYA», 2005. 4-бет.

³ Rustamova D. D. Iqtisodiyotni erkinlashtirish sharoitida xorijiy investitsiyalarni jalb etishning nazariy asoslari va ustuvor yo'nalishlari, iqtisod fanlari nomzodi ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya, 2006 y., 112-bet.

1-rasm. Qashqadaryo viloyatiga xorijiy investitsiyalarni samarali jalb etish shakllari

O'zbekiston Respublikasiga va uning Qashqadaryo viloyatiga TTXIni faol va okilona jalb qilishda kaysi omillarga birinchi e'tiborni qaratish lozim? Buning uchun O'zbekiston, xususan Qashqadaryo viloyati iqtisodiyotiga xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning uzoq muddatli strategiyasini ishlab chiqish, milliy va mintaqa iqtisodiyoti tarmoqlarini tarkibiy qayta qurish muhimligi nuqtai nazaridan bir muncha istiqbolli investitsion strategik hamkorlik yo'nalishlarini ishlab chiqishni taqozo etadi.

Qashqadaryo viloyati jalb qilingan xorijiy investitsiya va kreditlar hajmi bo'yicha respublikada yuqori o'rinlarni egallaydi. Hududga jalb qilinayotgan xorijiy investitsiyalarning asosiy qismi gaz ishlab chiqarish, neft-kimyo, gaz transporta kabi energiya tashuvchilar bilan bog'liq tarmoqlarga (Muborak gazni qayta ishlash zavodi, Sho'rtan gaz-kimyo kompleksi) yo'naltirilmokda. Hududda, shuningdek, tabiiy gazdan polimerlar olish orqali olefin ishlab chiqarish loyihasi doirasida viloyatga yirik hajmda xorijiy investitsiyalar jalb qilinmokda.

Xulosa sifatida xorijiy kapitallarni jalb etishning u yoki bu shaklini tanlash va mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish yo'nalishlariga, shuningdek, iqtisodiy xavfsizlik tamoyillariga mos va har birining o'ziga xos xususiyatini hisobga olish lozim. Shu bilan birga, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish maqsadlari, ularning shakllari va foydalanish imkoniyatlari xo'jalik yuritishning alohida olingan darajalarida ham bir xil emas. Shuning uchun xorijiy investitsiya resurslarini jalb etishda uning turli shakllarini qiyoslash va birinchi o'rinda, hududlarda yaratilayotgan qulay investitsion muhit, infratuzilmaning rivojlanganlik darajasi, xususan, transport-kommunikatsiya tizimi, uy joy kommunal xizmatlar tizimi va xo'jalik sub'ektlarining, qolaversa mintaqalar manfaatlarini hisobga olish lozim.

